

AS POLÍTICAS JUDICIAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS FUNDAMENTADAS NA CNV E NA CULTURA DE PAZ

Judicial policies for conflict resolution grounded in Nonviolent Communication and the Culture of Peace

Adriana Hartemink Cantini¹

Daniela Miranda da Costa²

RESUMO

A Comunicação Não-Violenta (CNV) e a Cultura de Paz são teorias que tratam sobre uma dinâmica que dá fundamento à cooperação, na qual visa dar atenção sobre as necessidades, princípios e valores universais que norteiam as relações humanas. As políticas públicas para o tratamento adequado de conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário, implantadas pelas Resoluções nº 125/2010 e a Resolução nº 225/2016 que dispõem sobre a política nacional da justiça restaurativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), trazem as diretrizes para essa governança. Ambas normativas, proporcionam a discussão teórica para os desafios impostos pela Pós-modernidade, a necessidade de uma CNV para difusão de uma Cultura de Paz. O objetivo deste trabalho, consistiu em realizar uma análise dessas políticas, utilizando o método de abordagem qualitativo e demonstrando a estreita relação entre as teorias e as normativas. A pesquisa se apresenta como bibliográfica, porque faz uma revisão das obras publicadas sobre as teorias, envolvendo ainda a análise documental considerando as normativas vigentes. Os objetivos específicos planejados foram: a) conhecer como funciona a CNV e compreender no que consiste a Cultura de Paz; b) compreender como a CNV pode ser utilizada como ferramenta incorporada na implementação das políticas públicas para melhorar a comunicação, mediar conflitos e criar um ambiente de paz, considerando as recentes mudanças na legislação; c) identificar a política da justiça restaurativa sob a ótica do TJRS e do CNJ. Os métodos de procedimentos utilizados foram o histórico, ao acompanhar a evolução do tema pesquisado, com a utilização do método descritivo ao delinear a compreensão da Justiça Restaurativa no TJRS e no CNJ nas situações de mediação de conflitos.

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Não-Violenta, Cultura de Paz, Política Pública, Justiça Restaurativa.

ABSTRACT

Nonviolent Communication (NVC) and the Culture of Peace are theories that address a dynamic which underpins cooperation, aiming to focus on the needs, principles, and universal values that guide human relationships. Public policies for the appropriate handling of conflicts of interest within the Judiciary, implemented through Resolutions N°. 125/2010 and N°. 225/2016, which provides for the national policy of restorative justice by the National Council of Justice (CNJ), establish the guidelines for this governance. Both regulations provide the theoretical framework for addressing the challenges posed by Postmodernity and highlight the need for NVC in the promotion of a Culture of Peace. The aim of this study was to analyze these policies using a qualitative approach, demonstrating the close relationship between the theories and the regulations. This research is bibliographic in nature, as it reviews published works on the theories and includes documentary analysis based on current regulations. The specific objectives outlined were: a) to understand how NVC works and what the Culture of Peace consists of; b) to understand how NVC can be used as a tool incorporated into the implementation of public policies to improve communication, mediate conflicts, and create a peaceful environment, considering recent changes in legislation; and c) to identify the restorative justice policy from the perspective of the Court of Justice of Rio Grande do Sul (TJRS) and the CNJ. The procedural methods used were historical, by tracing the development of the subject, and descriptive, by outlining the understanding of Restorative Justice in TJRS and CNJ in conflict mediation situations.

KEYWORDS: Nonviolent Communication, Culture of Peace, Public Policy, Restorative Justice.

¹ Doutora, USAL, adrianacantini@unipampa.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/7031094369974040>, <https://orcid.org/0000-0002-6295-5342>

² Mestranda, UNIPAMPA, adv.danielamiranda@outlook.com.br, <http://lattes.cnpq.br/5658250811262593>, <https://orcid.org/0009-0007-2500-1447>

1 INTRODUÇÃO

Este estudo, adota uma abordagem qualitativa, com o objetivo de analisar as políticas públicas da justiça restaurativa e da mediação de conflitos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. A investigação, busca evidenciar a inter-relação entre Comunicação Não-Violenta, Cultura de Paz, mediação de conflitos e justiça restaurativa. A metodologia descritiva também utilizada na pesquisa, busca proporcionar uma visão mais detalhada do fenômeno – CNV e Cultura de Paz, sem interferir ou manipular as variáveis. Apresenta uma percepção dos objetos de estudo, identificando as teorias que fundamentam as políticas públicas estudadas, caracterizando-se como uma pesquisa bibliográfica e documental.

Para a fundamentação teórica, realizou-se o levantamento sistemático de livros e artigos científicos, além da análise de textos de autores que trabalham a Era da informação e Pós-Modernidade como Morin (2008), Bauman (2011), Perry (1999), Hall (2000) e Harvey (1993). Do ponto de vista da CNV, trouxemos a discussão a teoria de ROSEMBERG, 2006; as análises e discussões teóricas de Muller (2007), Fischer *et al.* (2014), Cantini (2017; 2023) e Calmon (2008). A análise documental concentrou-se em compreender as normativas institucionais, especialmente nas Resoluções nº 225/2016 e nº 125/2010 do CNJ, que estabelecem diretrizes para a implementação e consolidação da política de justiça restaurativa e de tratamento adequado aos conflitos de interesse no âmbito do Judiciário brasileiro.

As Resoluções nº 125/2010 e nº 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), trazem diretrizes baseadas nas teorias da Comunicação Não-Violenta (CNV) e na Cultura de Paz, proporcionando uma discussão teórica e apresentando instrumentos capazes de contribuir para a resolução dos conflitos na Pós-modernidade. Com o objetivo de realizar uma análise das teorias que fundamentam essas políticas e, utilizando o método de abordagem qualitativo, demonstramos a estreita relação entre os temas

Para contextualizar o assunto e facilitar a compreensão histórica do fenômeno, destacamos que, desde a publicação da Carta Magna de 1988, a maior e mais importante transformação no Judiciário brasileiro foi a reforma instituída pela Emenda Constitucional nº. 45, publicada no D.O.U de 31/12/2004. Criada com a missão de dar maior celeridade e eficiência ao sistema Judiciário, a emenda proporcionou mudanças na organização e no funcionamento da justiça brasileira. A garantia da “razoável duração do processo” passou a ser prevista na Constituição da República, com sua inclusão no inciso LXXVIII do artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos

humanos ganharam *status* constitucional quando aprovados nas duas Casas do Congresso Nacional pelo mesmo rito das emendas constitucionais. Outras inovações se sucederam, como a possibilidade de edição de súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal (STF); o estabelecimento do instituto da repercussão geral como requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários; a criação dos Conselhos Nacionais de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Destacamos que, na exposição de motivos da E.C 45/2004, estava expressa a necessidade de fiscalização do Judiciário e de maior transparência. Para cumprir essa missão, outra inovação foi a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Inserido na Constituição pelo artigo 103-B, o CNJ é presidido pelo presidente do STF e composto por 15 membros, entre ministros dos tribunais superiores, juízes estaduais e federais, representantes do Ministério Público e da advocacia e cidadãos de notável saber jurídico indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal para um mandato de 02 (dois) anos admitida uma recondução. O órgão, é responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, tendo um papel relevante na política e na gestão judiciária. Entre suas atribuições está a expedição de atos normativos e recomendações no âmbito de sua competência, o estabelecimento de metas e planos estratégicos, o controle dos dados estatísticos sobre os tribunais de todo o país e o julgamento de processos disciplinares contra magistrados.

Nesse sentido e, com a necessidade de acompanhar o trabalho do Judiciário brasileiro, desde 2005, todos os anos, o CNJ publica o Relatório “Justiça em Números” divulgando a realidade dos tribunais, detalhando a estrutura e litigiosidade, além de informar os indicadores para subsidiar a gestão Judiciária. Por Intermediário da Resolução CNJ nº. 125/2010 que instituiu a Política Judiciária Nacional para tratamento adequado aos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário, foram sendo criados os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), classificados como unidades judiciárias, e os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMECs), para estruturar unidades destinadas ao atendimento dos casos de conciliação e mediação de conflitos e justiça restaurativa.

Para se ter uma ideia do avanço das ações e da política, na Justiça Estadual em todo o país, havia, ao final do ano de 2021, um total de 1.476 CEJUSCs instalados, e, em 2024, conforme relatório da “Justiça em Números” publicado pelo CNJ, o número de Centros subiu para 1.724. Somente no Rio Grande do Sul são 51 CEJUSCs físicos e quatro online. As unidades oferecem atendimentos

processuais e pré-processuais à população, com escuta qualificada, orientação e estímulo à reconstrução de vínculos. Essas ações promovem soluções antes ou durante o trâmite judicial, reforçando a confiança da sociedade nos métodos auto compositivos de resolução de conflitos, destacando a importância da atuação do Judiciário, por meio das políticas públicas mencionadas.

As Resoluções, ganharam mais efetividade com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.140/2015). O incentivo à autocomposição está expresso no texto do Código nos artigos 165 a 175 temos, na Seção V, prevendo a criação dos CEJUSCs, sua composição e organização e orientações específicas para a execução da audiência/sessão de conciliação e mediação e seu desenvolvimento. Embora a Justiça Restaurativa não possua um capítulo ou artigo específico no Código de Processo Civil (CPC), ou mesmo no Código de Processo Penal (CPP), ela é utilizada em casos que admitem autocomposição, conforme o artigo 190 do CPC, incentivando a busca por soluções consensuais, neste contexto.

A atuação dos CEJUSCs se destaca pela capacidade de prevenir litígios, estimular o diálogo e oferecer respostas efetivas, mesmo em situações complexas. A busca por soluções consensuais, ainda que nem sempre concluída com acordo, revela uma política pública voltada à harmonia social e à valorização da escuta qualificada (Calmon, 2008). Em 2024, conforme o NUPEMEC, os CEJUSCs do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) tiveram um grande volume de acordos homologados, com mais de 20 mil acordos via mediação e conciliação.

Dessa maneira, há também o fortalecimento da Declaração sobre uma Cultura de Paz da ONU, publicada na 107ª sessão plenária 13 de setembro de 1999 e, mais recentemente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conhecido como Agenda 2030, que se constituem em um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. O Objetivo 16 da Agenda 2030, visa “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”, se coaduna com a missão da pacificação social prevista nas Resoluções citadas e no Código de Processo Civil (CPC).

A CNV está alicerçada na Cultura de Paz que foi definida pela ONU em 6 de outubro de 1999, na Resolução A/RES/53/243. O texto da Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz, define o termo logo no caput do artigo 1º, estabelecendo que Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida. Enumera direitos e deveres que se entrelaçam

com os direitos humanos e fundamentais, apontando a importância da prática da não-violência por meio da educação e o compromisso com a solução pacífica dos conflitos. O artigo 5º revela que os governos têm função primordial na promoção e no fortalecimento de uma Cultura de Paz e o artigo 6º diz que a responsabilidade também é da sociedade civil.

2 A TEORIA DA COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA COMO BASE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO

Nesta etapa do trabalho, passamos a delinear o entendimento a respeito da CNV e Cultura de Paz, relacionando-as as políticas públicas citadas. A Comunicação Não Violenta (CNV) é uma teoria que traz ferramentas metodológicas capazes de qualificar e melhorar a comunicação, proporcionando uma tomada de consciência das nossas necessidades e da capacidade que temos de nos conectar com os outros, permitindo desenvolver habilidades de falar e ouvir adequadamente. O uso correto das ferramentas propostas pela teoria, nos permite entender o conflito, realizar a escuta ativa e identificar as razões das ações violentas (Rosemberg, 2006).

A CNV é uma temática da Pós-modernidade, principalmente quando refletimos sobre a compreensão do movimento pós-moderno, que envolve a ausência de valores e regras, a imprecisão, o individualismo, a pluralidade, a espontaneidade e a liberdade de expressão. Essa, muitas vezes, confundida com libertinagem ou ausência de “filtros” na fala, ou nos gestos e ações. As ações e reações aos problemas e desafios do cotidiano, acabam gerando conflitos que podem ser evitados ou solucionados se utilizarmos as ferramentas da CNV e, especialmente, o diálogo e a escuta ativa (Vasconcelos, 2006; Baumann, 2001).

Na perspectiva de que vivemos a divergência de ideias endossadas pela falta de percepção do outro, das suas necessidades e interesses, ocasiona conflitos que, se não resolvidos adequadamente, podem interromper vínculos, sejam familiares, de trabalho ou de amizades. O discurso sobre “falar a verdade, doa a quem doer” ocasiona uma construção de que a verdade deve ser dita sem o mínimo de sensibilidade (Fischer, 2014). A partir dessa premissa equivocada, a ideia da empatia acaba esquecida e reforça o isolamento do pensamento humano, além de não permitir que entendamos a necessidade do outro. Nem sempre ter razão é suficiente para vencermos um debate. É preciso ouvir o outro, entender o que ele diz e fazer concessões. É nesse momento, que a empatia entra em ação e temos a abertura do diálogo para uma Comunicação Não-Violenta (Rosemberg, 2006).

A CNV, propõe uma reflexão profunda sobre a relação do ser humano com o próximo e, nos convida a refletir como esta relação deve ser compassiva entre ambos. Pensar em Comunicação Não-Violenta, nos remete ao âmago do ser, onde buscamos (re) formular a forma como acontece a comunicação entre as pessoas. A teoria da CNV propõe uma reflexão a partir das reações repetitivas e automáticas que temos diante dos fatos, passando a compreensão sistêmica e consciente, baseado no ato de falar e ser ouvido, percebendo que, a partir desta interação, têm-se reações que, ao mesmo tempo em que respondem aos fatos, trazem respeito e empatia pelo que o outro fala (Rosemberg, 2006).

Ao estudar a CNV, observamos a necessidade de refletirmos sobre a maneira com que nos comunicamos, pois a teoria oferece métodos capazes de mudar nossa forma de perceber o outro, suas necessidades, seus sentimentos e entender o que ele pede. Quando falamos, expressamos sentimentos que refletem nossas atitudes e precisam ser identificados. Conforme Rosemberg (2016) há passos a serem seguidos para administrar o conflito através da CNV, que são os denominados OSNP, ou seja: Observação, Sentimentos, Necessidades e Pedido. Ainda, propõe uma abordagem reflexiva, tanto do indivíduo, quanto do coletivo, a respeito de quem fala, como fala e porquê fala, corroborando com a empatia e alteridade, na perspectiva de compreender além das atitudes, suas convicções, motivações e quais necessidades estão sendo atingidas por estas atitudes.

Além destas reflexões, a CNV também traz o questionamento sobre a autorreflexão. Pensar sobre o que sentimos e o que precisamos em determinado momento e, a partir disso, identificar como é possível melhorar a vida e o que está em volta dela. Isso é possível se aplicarmos, na prática, durante o diálogo ou para administrar os conflitos a OSNP. Consiste em, ao ouvir o outro, *observar* sua fala, seus gestos sem avaliar; identificar os *sentimentos* expressos na sua fala, tais como raiva, ódio, mágoa, etc. E, através destes, entender sua *necessidade*, para finalmente, identificar o *pedido*. Neste sentido, é possível que o outro não peça, ou não consiga expressar o seu desejo. Então, nós o estimulamos a falar: O que você quer? O que eu posso fazer para tornar sua vida mais maravilhosa? Como posso te ajudar a resolver isso? Assim, facilitamos o diálogo e praticamos a CNV em um ambiente de cultura de paz. Esta forma de comunicação ocorre, a partir de uma linguagem que possibilita a observação do outro sem avaliar, a identificação das necessidades e sentimentos que estão implícitos na fala e, finalmente o pedido, ou seja, o que o outro deseja. A teoria da CNV traz uma abordagem que tem início na comunicação, mas, que visa estabelecer uma conexão de qualidade, onde se cultiva uma empatia na comunicação e nas ações, propondo formas de chegar a determinados fins que atendam a todos.

Essa teoria começa a ser utilizada para evitar, solucionar ou mesmo administrar os conflitos. Na obra “Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, de Marshall Rosenberg (2003), o autor explica que os estudos em torno da CNV foram motivados a partir de fatores que norteiam e afetam a capacidade de manter-se compassivo, a partir da linguagem e do uso das palavras, que são orientadas pelo conceito de “falar e ouvir”.

Para o autor, o conceito de Não-Violência surge a partir do pensamento de grandes líderes como Gandhi e Martin Luther King Jr, ao fazer referência ao estado compassivo do ser humano, ou seja, na ausência de violência em seu estado de convivência, obtendo uma abordagem mais fraterna. O processo inicial de uma CNV, envolve as quatro características já expressas aqui e, que são necessárias: a observação (sem avaliar ou julgar); o sentimento; a necessidade e o pedido. Nesse sentido, compreendemos que a CNV é um processo de conhecimento que inspira ações compassivas e solidárias (Rosenberg, 2006).

Em um contexto histórico, a CNV foi utilizada, primeiramente, em projetos do governo estadunidense na década de 60, com a finalidade de propor uma interação prática e pacífica em escolas e instituições públicas. Desde então, a teoria vem influenciando movimentos sociais, processos de mediação de conflitos e justiça restaurativa, sendo praticada em empresas, escolas, famílias, processos terapêuticos e transformando até mesmo as resoluções de conflitos internacionais. No Brasil, a Justiça Restaurativa (JR) foi oficialmente implantada em 2005 em três projetos-piloto nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, a partir de uma parceria entre os Poderes Judiciários dessas localidades e a Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Durante estes anos de história, a JR espalhou-se e enraizou-se em todo o país, com experiências bem-sucedidas em vários outros estados, cada um, observando e respeitando, para este processo de implementação, os potenciais e desafios locais, bem como, os contextos institucionais e comunitários próprios.

A Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe sobre a Política Nacional da Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e, na introdução da normativa, fundamenta a política, elencando a Resolução nº 1999/26 da ONU que regulamenta, no âmbito do direito internacional, as práticas restaurativas na Justiça Criminal. Além disso, cita outras duas normativas, sobre as formas alternativas de solução de conflitos: a Resolução nº 2000/14 e a 2002/12, que estabelecem os princípios básicos para utilização de programas restaurativos em matérias criminais com a finalidade de propor meios de estabelecer a JR.

Considerando que uma política pública requer, além da normatização e regulamentação, a previsão de ações que possam torná-la efetiva, o CNJ publica no seu sítio eletrônico, vários materiais de apoio para que se entenda a política, orientando os profissionais da justiça e avaliando os processos da política. Dentre esses materiais, destacamos a Série Justiça Pesquisa, elaborada pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ (DPJ/CNJ), a partir de dois eixos estruturantes complementares entre si: Direitos e Garantias fundamentais e Políticas Públicas do Poder Judiciário (CNJ, 2018).

Nesse sentido, a teoria da CNV que ressalta os princípios da alteridade, da compassividade, da empatia e o trabalho em torno da construção de uma cultura de paz onde as pessoas não precisam ganhar para que o outro perca, onde todos ganham, tem sido a base teórica das políticas públicas da JR e da mediação de conflitos. Em outras palavras, trata-se do empoderamento e fortalecimento da cidadania, uma vez que a forma de solucionar os problemas tem como foco a causa e não as pessoas.

A proposta é “um novo olhar sobre a justiça”, já que, no sistema de justiça tradicional em uma demanda judicial, se buscam culpados, há sensação de perseguição, imposição, castigo, verticalidade e coerção. Na JR estes sentimentos e ações, são substituídos por conceitos e ações que visam a restauração, como: a responsabilidade, o encontro, o diálogo, a reparação do dano, a horizontalidade e a coesão. As práticas restaurativas visam a transformação das pessoas e dos relacionamentos que estão em situação conflitiva. Já o enfoque, busca a transformação das visões das relações institucionais, comunitárias e das redes de serviços em que se apresenta o problema, onde são propostos novos olhares na busca por estratégias de solução.

Ao adotar a JR como política pública, os governos e a sociedade podem trabalhar juntos para promover uma cultura da responsabilidade, a cura e reconciliação, e, ao mesmo tempo, reduzir a reincidência de atos de conflito e violência, para fortalecer os laços sociais e comunitários.

3 A JUSTIÇA RESTAURATIVA SOBRE O OLHAR DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ

A Justiça Restaurativa prevista na Resolução nº 225 de 31 de maio de 2016 do CNJ, é constituída por princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, com o objetivo de conscientizar os envolvidos sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais dos conflitos e da violência, que geram dano, mas, que podem ser solucionados a partir de novas perspectivas. No artigo 1º da normativa, há previsão da necessária participação do ofensor nos círculos de construção de paz, e, quando houver possibilidade, da vítima, bem como, das suas famílias e dos demais envolvidos no

fato danoso. A presença dos representantes da comunidade direta ou indiretamente atingida pelo fato delitivo e conflituoso de um ou mais facilitadores restaurativos também é solicitada. As práticas restaurativas são coordenadas por pessoas capacitadas em técnicas autocompositivas e consensuais de solução de conflitos próprias da JR, os denominados facilitadores.

Os facilitadores podem ser servidores do tribunal, agentes públicos, voluntários ou pessoas indicadas por entidades parceiras. As práticas restaurativas têm como foco a satisfação das necessidades de todos os envolvidos, a responsabilização ativa daqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do fato danoso e o empoderamento da comunidade, destacando a necessidade da reparação do dano e da recomposição social, rompido pelo conflito e as suas implicações para o futuro (CNJ, 2016).

Nesse sentido, a JR aplica procedimentos restaurativos como uma forma alternativa sobre o processo convencional, propondo soluções satisfatórias para os envolvidos. Trata-se de uma lógica de convivência, para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica e para a prática da cultura de paz. Com base nas vivências advindas dos projetos pioneiros da JR no país e da análise da política, os erros e acertos são avaliados através de pesquisas que geram relatórios anuais e a política retroalimentada, estando em constante mudança, porque a política pública é viva e atende as necessidades que se apresentam. Hoje, consolidou-se o entendimento de que a JR precisa ser construída pelo coletivo comunitário, ou seja, na comunidade, pela comunidade e para a comunidade.

Os principais resultados alcançados em 2024 incluem os programas e projetos desenvolvidos no âmbito dos tribunais e analisam a política pública, traçando metas e relatando os programas e ações desenvolvidas durante o ano. No ano analisado, destacaram-se, as seguintes ações: a) Ampliação: expansão da Justiça Restaurativa para todos os ramos da Justiça, por meio da alteração da Resolução CNJ nº 225/2016; b) visitas Institucionais: Realização de visitas aos Tribunais de Justiça para fortalecer a implementação da política; c) Seminário: Organização do seminário "A Arte de Conviver — Justiça Restaurativa nas Instituições", em novembro de 2024; d) Interlocação: Fortalecimento das ações de Justiça Restaurativa nas Escolas, com reuniões envolvendo escolas da magistratura e juízes dos tribunais; e) Reuniões Regionais: Ciclos de reuniões do Comitê Gestor com representantes de 13 tribunais das Regiões Norte e Nordeste.; f) Prêmio CNJ de Qualidade: Avaliação dos critérios do prêmio relacionados à política restaurativa; g) Mapeamento: Início do novo mapeamento da política nos tribunais e h) Início de um novo levantamento sobre a implementação da Justiça Restaurativa nos tribunais (Relatório Anual do CNJ de 2024, p. 64).

É importante destacar que entre as competências elencadas pelo artigo 103-B da Constituição Federal, complementadas pelo Regimento Interno do CNJ (Resolução nº 67/2009), o órgão tem, entre suas principais atribuições os controles administrativo, financeiro e disciplinar do Poder Judiciário, com a exceção do STF, conforme decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.367/DF, e também de planejar, auxiliar e acompanhar políticas públicas voltadas à melhoria dos serviços disponibilizados pelo Judiciário. Essas ações visam consolidar a identidade e a qualidade da Justiça Restaurativa, promovendo sua implementação de forma estruturada e eficaz em todo o país. Esses resultados refletem o compromisso do CNJ em consolidar a Justiça Restaurativa como uma abordagem eficaz para resolução de conflitos, promovendo diálogo, reparação e inclusão (CNJ, 2025).

4 A JUSTIÇA RESTAURATIVA SOB A ÓTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O Projeto Justiça para o Século 21 no TJRS objetiva valorizar a autonomia e o diálogo, criando oportunidades para que as pessoas envolvidas no conflito (autor e receptor do fato, familiares e comunidade) possam conversar e entender a causa real do conflito, para restaurar a harmonia e o equilíbrio entre todos. A ética restaurativa tem a inclusão e a responsabilidade social como pontos norteadores, promovendo o conceito de responsabilidade ativa. Os valores fundamentais são: participação, respeito, honestidade, humildade, interconexão, responsabilidade, empoderamento e esperança, que tornam a JR distinta de outras abordagens convencionais para a resolução de conflitos (TJRS, 2020).

Importante destacar que a dentre as distinções do processo tradicional, aquele demandado pelos serviços da justiça, a JR busca a resolução de conflitos em uma aplicação que atinja os máximos efeitos. Enquanto o processo judicial é linear e dialético, o paradigma restaurativo visa o diálogo com a complexidade. Se buscam resultados que tratem de abordagens e soluções holísticas, ou seja, analisa-se o problema/conflito sob uma nova perspectiva, a de que não se tenha um culpado, mas sim de que, se possam apontar soluções para as pessoas e não somente para solucionar o conflito.

A Justiça Restaurativa sob essa perspectiva de propor soluções sobre um olhar diferenciado, busca também, desconstruir uma cultura estabelecida dentro do Poder Judiciário, de que há ganhadores e perdedores, para a cultura do ganha/ganha. No âmbito do Poder Judiciário, essas características se apresentam como uma dinâmica adversarial, onde o distanciamento e a disputa é

reforçada entre as partes, neste caso, a necessidade de haver um vencedor e um perdedor. A lide fica sob os mecanismos de controle, o que burocratiza o conflito e o torna demasiadamente demorado e também oneroso, tanto para o sistema Judiciário quanto para quem está envolvido no conflito.

Entendemos que a teoria da Comunicação Não-Violenta e a Cultura de paz, embasa a Justiça Restaurativa, trazendo uma abordagem com ênfase nas pessoas. A mediação, a conciliação e a JR, propõem formas de solucionar impasses e conflitos sob novas perspectivas. Ambas trazem conceitos vindos da CNV, como a alteridade, compassividade e empatia, onde visam propor a melhor solução para ambas as pessoas envolvidas e não somente à uma pessoa.

Estes métodos têm como finalidade diminuir ações judiciais, bem como, trazer uma nova forma de solucionar conflitos no judiciário, além de estabelecer uma nova cultura onde propõe que não se tenha somente um indivíduo vencedor, mas sim que traga satisfação na resolução de seu conflito, sem que a outra parte envolvida seja prejudicada de alguma forma nesta solução.

Enquanto a Resolução nº 125/2010 trata somente da Mediação e Conciliação de conflitos, a Resolução nº 225/2016 traz a Justiça Restaurativa, com um caráter e trabalho mais profundo dentro do Judiciário. A mediação é direcionada para conflitos que envolvem relações continuadas, tanto na área do direito de família, como em outras áreas, tais como a mediação escolar e comunitária, onde as relações se perpetuam. A conciliação, por sua vez, trata de questões e relações mais pontuais, como no caso das relações de consumo. A JR, por sua vez, trata de questões que envolvem atos ilícitos, atos infracionais ou crimes com menor potencial ofensivo, aqueles típicos dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, a Justiça Restaurativa tem como finalidade o reparo do dano causado, a partir da conscientização das consequências causadas com o objetivo de que isso não se repita no futuro (Cantini, 2023).

A Resolução nº 225/2016 também propõe que a justiça restaurativa possa ser implementada e trabalhada através do CEJUSC, desde que estejam devidamente estruturados para este fim, pautados pela lógica sistêmica, intersetorial e interdisciplinar, com o objetivo de que os espaços sejam reconfigurados, seguros e adequados as práticas restaurativas, observando sempre a articulação e o diálogo.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) evidencia uma progressiva expansão das práticas restaurativas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Entre os anos de 2015 e 2020, 45 Comarcas implementaram projetos-piloto de Justiça Restaurativa (JR) como política pública municipal. Em 2021, o número de Comarcas que passaram a ofertar círculos restaurativos on-line nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) subiu para 47, demonstrando a institucionalização e consolidação dessa abordagem no sistema de justiça estadual.

A consolidação da Justiça Restaurativa como política pública e dos métodos adequados a solução de conflitos no âmbito do Poder Judiciário, revelam sua efetividade não apenas na resolução de conflitos, mas também, na prevenção da violência e no fortalecimento de vínculos comunitários. Fundamentada em princípios como a responsabilização ativa, o acolhimento das emoções e a escuta empática, a JR dialoga diretamente com os pressupostos da Comunicação Não-Violenta (CNV), promovendo uma cultura de paz, diálogo e compreensão mútua.

Nesse contexto, observa-se que a adoção de práticas restaurativas tem contribuído significativamente para a redução da litigiosidade e dos custos processuais, uma vez que prioriza soluções consensuais e transformadoras, em detrimento de respostas meramente punitivas. Além disso, os círculos restaurativos funcionam como espaços de reconstrução de relações interpessoais e de reintegração social, fomentando o empoderamento das partes envolvidas e o fortalecimento de redes de apoio comunitário.

Outro aspecto relevante é o potencial de transversalidade da JR. A experiência acumulada no Poder Judiciário sugere que seus princípios e metodologias podem ser estendidos a outras esferas da política pública, como saúde, educação e meio ambiente. Nesse sentido, a Justiça Restaurativa se apresenta como um paradigma inovador para a gestão de conflitos, ampliando a capacitação de agentes públicos e consolidando práticas intersetoriais mais humanizadas e eficazes.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta inicial deste trabalho consistiu em realizar uma análise introdutória sobre a teoria da CNV e da Cultura de Paz, compreendidas como fundamentos teóricos essenciais para a formulação e implementação das políticas públicas da Justiça Restaurativa e dos meios adequados de solução de conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário. Para isso, realizamos um estudo das principais concepções dessas teorias, considerando seus aspectos históricos e metodológicos, bem como sua incorporação progressiva no âmbito das políticas. A pesquisa evidenciou que as políticas públicas instituídas, especialmente aquelas materializadas por meio das Resoluções do CNJ, guardam estreita

relação com os princípios da Cultura de Paz e da CNV. Além disso, essas normativas reforçam o compromisso institucional com a efetivação de tratados e diretrizes internacionais que tratam da pacificação social, da dignidade humana e da transformação não violenta dos conflitos.

O estudo sobre os CEJUSCs e a aplicação da JR no TJRS revelou um processo contínuo de implementação, consolidação e expansão dessas práticas. Observa-se que, embora ainda esteja em desenvolvimento, os programas restaurativos já demonstram resultados positivos na construção de diálogos, prevenção da reincidência de conflitos e fortalecimento das redes de apoio social. Importa destacar que a efetividade da política de JR permanece em constante avaliação e aprimoramento, por meio de um processo dinâmico de retroalimentação e ressignificação de práticas.

Entretanto, a base teórica que sustenta essas políticas centrada na CNV e na Cultura de Paz mantém-se sólida e coerente com os resultados obtidos, reafirmando a sua relevância. Por fim, cabe ressaltar que tanto a JR quanto a mediação e a conciliação, enquanto mecanismos autocompositivos de resolução de conflitos no âmbito do Poder Judiciário, compartilham fundamentos teóricos comuns. A CNV e a Cultura de Paz, nesse contexto, não apenas fundamentam essas práticas, como também se mostram indispensáveis para sua efetividade e sustentabilidade institucional.

REFERÊNCIAS

Agenda 2030. **ODS – Objetivos de desenvolvimento sustentável**. Organização das Nações Unidas Brasil, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acessado em: Jul. 2025.

Brasil. Resolução n° 225 de 31 de maio de 2016. Dispõe sobre a **Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário** e dá outras providências. Conselho Nacional de Justiça. Brasília, DF, 06 mai. 2004.

Brasil. Resolução n° 125 de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a **Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário** e dá outras providências. Conselho Nacional de Justiça. Brasília, DF, 29 de nov. 2010.

Bauman, Z. **Modernidade Líquida**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Ed. 2001.

Calmon, P. **Fundamentos da mediação e da conciliação**. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

Cantini, A. H.; Espíndola, C. C.; Allende, M. P. A política pública da mediação e da conciliação na fronteira Brasil-Argentina. **Revista Intellector**. Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais (CENEGRI), Rio de Janeiro, n° 26, jan. 2017. Disponível em: <http://www.revistaintellector.cenegri.org.br/index.php/intellector/article/view/118>. Acessado em: Jul. 2025.

Cantini, A. H.; Santin, J. R. A história da política judiciária nacional de tratamento adequado aos conflitos de Interesses e o princípio da dignidade humana no Poder Judiciário. **Revista Cidadania e**

Acesso à Justiça. Florianópolis, v. 9, n. 2, p.01 - 18, fev. 2024. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/acessoajustica/article/view/9925/pdf>. Acessado em: Jul. 2025.

Conselho Nacional de Justiça. **Relatório analítico propositivo:** justiça e pesquisa, direitos e garantias fundamentais – pilotando a justiça restaurativa: o papel do Poder Judiciário. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/722e01ef1ce422f00e726fbbee709398.pdf>. Acessado em: Jul. 2025.

Conselho Nacional de Justiça. **Relatório Anual 2024.** Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/02/relatorio-anual-cnj-2024.pdf>. Acessado em: Jul. 2025.

Conselho Nacional de Justiça. **História do CNJ:** antecedentes e instalação. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/gestao-da-informacao-documental-e-memoria-do-cnj/memoria-institucional/historia-do-cnj-antecedentes-e-instalacao/>. Acessado em: Jul. 2025.

Fischer, R.; Ury, W.; Paton, B. **Como chegar ao Sim.** Tradução Ricardo Vasques Vieira. Solomon Editores, 2014.

Hall, S. **A Identidade Cultural na Pós-Modernidade.** Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

Harvey, D. **A Condição Pós-Moderna.** São Paulo: Loyola, 1993.

Lipovetsky, G. **Cultura Mundo:** resposta a uma sociedade desorientada. São Paulo: Companhia das Letras. 2011.

Morin, E. **Ciência com Consciência.** Rio de Janeiro: Bertrand Editora. 2008.

Muller, J. M. **O princípio da não-violência:** uma trajetória filosófica. São Paulo: Palas Athenas. 2007.

Onu. **Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz.** Resolução nº 53/243 aprovada por Assembleia Geral em 06 de outubro de 1999.

Perry, A. **Origens da Pós-Modernidade.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.

Rosemberg, M. B. **Comunicação não-violenta:** técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Tradução: Mário Vilela. São Paulo: Ágora, 2006.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Programa Justiça Restaurativa para o Século 21.** TJRS, 2020. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/static/2020/10/Programa_JR21.pdf. Acessado em: jul. 2025.

Vasconcelos, C. **Mediação de conflitos e práticas restaurativas:** Modelos, Processos, Ética e Aplicações. Bela Vista, SP: Método, 2006.